

Los criterios se evaluarán de acuerdo a 4 estados:	- Alto	Cumple del todo con el criterio o norma.	+Peso*	V 2.0
	- Medio	No cumple todos los aspectos del criterio o norma.	+Peso2	
	- Bajo	Cumple poco o no cumple del todo con el criterio.	-Peso2	
	- No aplica	La herramienta ya no esta disponible, o no hay forma de verificarlo.	0	

Selección de los criterios a Evaluar: Los criterios fueron tomados apartir de la ISO 25010, y además se tomaron criterios a evaluar proplemente tomados de la experiencia propia de los desarrolladores de este instrumento.
 La selección de los herramientas (Evaluadores Web) elegidos para ser evaluados fue en base a una busqueda realizada en Google y páginas que recomiendan estas herramientas, esto ya que así es como alguien que desea utilizar herramientas de evaluación web accesible es lo que primeramente haría. Y se escogieron algunas herramientas en tanto de forma aleatoria.
 Uso: Se pueden agregar columnas a la tabla de nombres de herramientas, alterar valores (alto, medio, bajo) y seleccionar pesos en la columna de "PESO" de la izquierda en la misma tabla principal.

CRITERIOS DE EVALUADORES		NOMBRE DE HERRAMIENTAS														COMENTARIO		
EVALUADORES	PESO	WAVE	Dynomapper	Accessibility Valet Demonstrator	AccessMonitor	AChecker	Bureau of Internet Accessibility	total1y	W3C HTML Validator	eXaminer	Functional Accessibility	TAW	Total Validator	Koa11y	Evaluador de Accesibilidad Web by OTAI		Web Accessibility by Leven Access	
Adecuación Funcional	5	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	El W3C Es un evaluador de HTML, como tal, no de accesibilidad, sin embargo también evalúa la accesibilidad.
Eficiencia de desempeño	3	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Compatibilidad	2	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Usabilidad	5	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Fidabilidad	8	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	
Seguridad	5	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Mantenibilidad	5	Medio	Alto	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	
Portabilidad	2	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Facilidad de Uso	3	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	
Costo monetario accesible	5	Medio	Bajo	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Bajo	En este caso, Alto significa que es gratis, medio significa que es de bajo costo, y bajo que es de un alto costo.
Generación de reportes formales	8	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	
Diseño gráfico	3	Alto	Alto	Bajo	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	
Comunidad de respaldo/Soporte técnico	5	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	
Documentación Disponible	5	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	
Aplicación Web	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	
Aplicación de escritorio	3	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	
Reclutamiento	5	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Evaluación de WCAG 1.0	2	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Evaluación de WCAG 2.0	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Evaluación de WCAG 2.1	13	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
Evaluación de Section 508	3	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	
Nivel de Implementación de Accesibilidad	13	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Evaluación Automática	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Evaluación Manual	5	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Medio	Alto	Alto	Bajo	
Uso intuitivo	5	Medio	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	
Evaluación Sitio completo	13	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	
Evaluación del nivel A	5	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Evaluación del nivel AA	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Evaluación del nivel AAA	13	Bajo	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	
Provee ayudas y recomendaciones para cada hallazgo	5	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	
Variedad de idiomas	2	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
Muestra el código HTML que produjo el hallazgo	8	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	
Total:		99	155.5	68.5	89.5	89.5	139.5	89	117	87.5	99	95.5	87	121.5	166.5	92		

Primeros 3 mejores puntajes		
Dynomapper	Evaluador de Accesibilidad Web by OTAI	Bureau of Internet Accessibility
155.5	166.5	139.5

Idioma(s):	Instrumento de evaluación de calidad de herramientas de diagnóstico de accesibilidad web														Idioma(s):			
	Inglés	Inglés	Inglés	Portugués	Inglés Italiano Alemán	Inglés	Inglés	Inglés	Español	Inglés	Inglés Italiano Portugués	Inglés	Inglés	Inglés Español		Inglés		
																		Bajo
																		Medio
																		Alto

Aviso: Los valores actuales de la tabla principal son ilustrativos. Son libres de utilizar / modificar / mejorar el instrumento mientras se den los derechos a los autores del instrumento.
 José A. Lizano Gallegos, Marcello Calvo Zamora ©
 Junio, 2020